

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Intervención educativa en la aplicación de los lineamientos normativos del Proceso Enfermero y Planes de Cuidado

2. Planteamiento del problema

La Región Sanitaria XIII Guadalajara brinda servicios de primer nivel de atención, se ubica en la calle R. Michel No. 251 en la colonia las Conchas del Municipio de Guadalajara pertenece a los Servicios de Salud Jalisco (O.D.P.). La Región Sanitaria cuenta con 24 centros de Salud urbanos entre 6 y 12 núcleos básicos divididos en 10 áreas con turnos matutino, vespertino y cuatro centros de salud con jornada acumulada, los servicios de salud que brinda son consulta externa, medicina preventiva, curaciones, odontología, psicología, trabajo social, en tres cabeceras de área cuenta con laboratorio y en una con servicio de gineco-obstetricia.

3. Objetivo general

Evaluar el efecto de una intervención educativa para la implementación de los lineamientos normativos del proceso enfermero y planes de cuidado al paciente, en el personal de la Región Sanitaria XIII de Guadalajara en el Estado de Jalisco en México.

Específicos:

- Identificar el nivel de conocimientos sobre el Proceso Enfermero y Planes de Cuidado (PE y PLACES) en los coordinadores y personal operativo a través de una entrevista de competencias específicas.
- Priorizar las necesidades de capacitación y elaborar la intervención educativa en PE y PLACES.
- Desarrollar una intervención educativa para impulsar la implementación del PE y PLACES con el desarrollo de competencias y evaluar la eficiencia terminal.
- Medir y comparar el efecto de la intervención educativa y su situación final en la implementación del PE y PLACES.
- Generar un modelo de implementación de lineamientos para actividades de enfermería en forma genérica para la Reforma Sanitaria del Sector Salud.

4. Diseño

Estudio longitudinal prospectivo.

5. Métodos

Este estudio examinará el efecto de la intervención educativa en el proceso de enfermería y los planes de cuidados. Es cuasi experimental, comparando una situación base y una situación final donde la intervención educativa media el desarrollo de competencias en enfermería.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación (no se encuentra folio)

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |